

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

METHODS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE IN HIGH SCHOOL WITH THE INCLUSION OF STUDENTS IN THE INTERACTIVE PROCESS

ШИШКАНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА

студент,

Астраханский государственный университет

SHISHKANOVA IRINA ANDREEVNA

student,

Astrakhan State University

В статье рассказывается о методике ведения школьного урока, которая направлена на внедрение инновационных технологий (интерактивной доски Smart Boards) в школьный процесс обучения предмета-информатики. Данная методика направлена на изменение обычного, привычного школьного урока в более интересный, наглядный, информативный, что позволяет учащемуся привить интерес к учёбе, а значит, повысить успеваемость.

The article describes the method of conducting a school lesson, which is aimed at introducing innovative technologies (interactive whiteboard Smart Boards) in the school process of teaching the subject-computer science. This method is aimed at changing the usual, familiar school lesson in a more interesting, visual, informative, which allows the student to instill interest in learning, and thus improve academic performance.

Ключевые слова: *Smart Boards; урок; интерактивная доска; информатика; педагог; компьютер.*

Key words: *Smart Boards; lesson; interactive whiteboard; computer science; teacher; computer.*

В настоящее время всё ещё продолжается становление такого школьного предмета, как информатика. Определяется её место в учебном плане, структура, активно развивается методика принципов и подходов к её изучению. Не подлежит сомнению тот факт, что на процесс обучения данному предмету влияет уровень оснащения и наличия компьютер-

ного класса в каждой конкретной школе. Реформирование современного образования выставляет новые требования к педагогам. Свободномыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности педагог является гарантом решения поставленных задач. От уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию и зависят результаты со-

циально-экономического и духовного развития общества.

Уже сейчас происходит переход от e-learning к Smart Education (умное образование). Концепция Smart-образования – гибкость, предлагающая наличие большого количества источников, огромное разнообразие мультимедиа, способность просто и быстро перестраиваться под уровень и потребность слушателя. Для развития образования необходимо изменять саму образовательную среду. Не просто увеличивать объём образовательно-трудовых ресурсов, а качественно изменять содержание образования, его методы, инструменты и среды, необходим переход к Smart-образованию.

В наше время уже становится нормой проведение учебных занятий при помощи презентаций, сделанных в программе, например, Microsoft Power Point. Однако, наряду с обычными презентационными технологиями, в сферу образования все больше проникают новые – интерактивные технологии, которые позволяют перейти от презентаций в виде слайд-шоу к более инновационным методам представления информации.

Новая форма подачи материала с помощью интерактивного оборудования (например, интерактивной доски Smart Boards) представляет собой презентацию, создаваемую докладчиком прямо во время своего выступления [1]. А сейчас хочу рассказать подробнее о возможностях такой «умной» доски.

Что же такое интерактивная доска? Интерактивная доска - это новое техническое средство обучения, которое объединяет в себе все преимущества современных компьютерных технологий. Она реализует один из самых важных принципов обучения – наглядность.

Доска Smart Boards работает вместе с компьютером и видеопроектором, представляя собой единый комплекс. На ней можно делать все то же, что и на обычном компьютере. В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска позволяет управлять процессом пре-

зентации, лично вносить поправки и коррективы, сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования, а не просто отображать то, что происходит на экране компьютера [2]. К компьютеру, и непосредственно к интерактивной доске может быть подключён микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. Со всеми этими материалами можно продуктивно работать прямо во время урока. Применения интерактивной доски не ограничиваются только демонстрационными.

Задачи, реализуемые применением интерактивной доски:

Демонстрационные - возможность продемонстрировать разнообразный наглядный материал.

Акцентологические - возможность снабжать материал заметками, метками повышенного внимания.

Организационные - возможность организовать работу с различными дидактическими материалами.

Эстетические - представление дидактических материалов в эстетической форме.

Динамические - реализация возможности работы по составлению или изменению конспекта.

Контролирующие - реализация возможности контроля знаний с использованием инструментов интерактивной доски.

А теперь поговорим о том, как можно применять интерактивную доску Smart Boards на уроках информатики в старшей школе. Многообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять важные области и привлекать внимание к ним, связывать общие идеи или показывать их отличие, а также демонстрировать ход размышления (например, работа со схемой «Части компьютера»). Возможность делать записи позволяет добавлять информацию, вопросы к тексту или изображениям прямо на экране [3, 21 с.]. Все изменения можно сохранить, просмотреть или распечатать.

Рассмотрим простейшие примеры использования интерактивной доски на уроках информатики. Подсчет результатов в

различных обучающих играх можно проводить в программе MS Excel, ссылки, затенение экрана, перетаскивание, рисование различными инструментами, утилита множественного клонирования, группировка выделенных элементов в единое целое, подпись рисунка электронными чернилами разного цвета. Приведу другой пример, преподавателю информатики нужно объяснить с мелом в руках, как работает Word, Excel или любая другая программа – это неэффективно. Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель может быстро и наглядно показать тот или иной прием работы с программой сразу всему классу, а не объяснять тоже самое каждому учащемуся у его компьютера. В ходе объяснения устройства компьютера на экране можно «собрать» его из различных деталей и сохранить этот процесс в виде последовательности действий. Можно показать причины отказов или сбоев в работе компьютера, а затем дать задание ученикам устранить сбой, указав последовательность действий. Возможность ведения конспекта урока на доске и сохранение его в базе данных, позволяет преподавателю всегда иметь возможность вернуться к предыдущему этапу урока и повторить ключевые моменты занятия. В результате: время урока организуется более рационально, повысилась активность учащихся на уроке, появилась мотивация к обучению, что привело непосредственно к успеваемости.

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сказать, что есть много преимуществ в работе с интерактивной доской как для преподавателей, так и для учащихся. Она позволяет преподавателям объяснять новый материал ярко и нагляд-

но, с помощью рисунков и записей поверх любых приложений, а также распространять информацию на большой круг людей, поощряет импровизацию и гибкость. Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, что приводит к профессиональному росту. Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложную и объёмную информацию в результате более ясной, наглядной и динамичной подачи материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возможности использования интерактивной доски на уроках информатики, / Панюкова С.В. Байков А.С. журнал «Информатика в образовании» №1- 2008г.
2. Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс/ О.Ф. Брыксина. Волгоград: Учитель, 2011.
3. Интерактивные технологии в образовании// учебно-методический комплекс// Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2005. – 21с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Possibilities of using an interactive whiteboard in computer science lessons, / Panyukova S.V. Baykov A. S. journal "Informatics in education" no. 1-2008.
2. Interactive whiteboard in the lesson: how to optimize the educational process/ O. F. Bryksina. Volgograd.: Teacher, 2011.
3. Interactive technologies in education / / educational and methodological complex/ / Russian state University for the Humanities. - Moscow, 2005. – 21 p.

© Шишканова И.А.